

J.S.U.E Magazine

La revue de l'élève

« La Forêt » - session 20/21
Première édition

Être Dys

Témoignage d'un parcours de primaire.

Préparer un Retour en collectivité

Après l'instruction en famille, découvrez les étapes d'une réinsertion scolaire en collectivité.

La Forêt des Langues

La méthode universelle, en arborescence, pour acquérir les apprentissages de langues.

Repenser l'éducation entre crise sanitaire et crise climatique

Programme et objectifs pour la session 2021/2022

Projet qui se veut annuel dans un premier temps. La revue de l'Elève est un magazine qui présente la synthèse des travaux pédagogiques réalisés par la JSUE Académie, au cours de l'année écoulée 2020/2021.

SOMMAIRE

Objectifs pédagogiques	3
La classe team	5
Les forêts	7
L'alternative numérique ?	9
La forêt des langues	10
Thématiques et objectifs hebdo	17
Être Dys	19
Retour en collectivité	21
Programme 2021/2022	23
Les quatre projets	26

Objectifs pédagogiques

Je Suis Un Elève est une Marque de garantie qui propose une méthodologie inclusive pour une éducation responsable qui regroupe les quatre dimensions *culturelle, économique, écologique et sociale*.

Pour garantir une pédagogie éducative résiliente de qualité, limiter son impact environnemental et répondre aux problématiques contemporaines, les méthodes ont été conçues, expérimentées et validées par les membres de la **JSUE Académie**.

Graphique de progression

■ Organisation ■ Motivation ■ Méthodologie ■ Professeur ■ Environnement

Légende :

La **Motivation** de l'élève est une nécessité primordiale ; l'**Environnement** reflète l'ambiance générale du lieu de travail ; une bonne **Méthodologie** construit l'apprentissage étape par étape ; l'**Organisation** de l'espace et du temps apporte la sérénité dans les mouvements ; enfin, le **Professeur** est une colonne qui anime et coordonne les séances.

Graphique de progression

Autre source graphique, nous avons déterminé un diagramme circulaire sous forme de camembert pour indiquer les pourcentages de valeurs nécessaires à la progression de l'élève.

Ici, cinq valeurs à proportions égales (20%) représentent la motivation, l'environnement, la méthodologie, l'organisation ou le professeur (voir légende ci-dessus).

La classe team

Un groupe virtuel

L'objectif dans la création d'une équipe de travail virtuelle est de proposer des personnages qui suivront l'ensemble de la méthodologie, en partant des fascicules du programme, jusqu'aux albums de la bibliothèque qui les accompagneront. Deux pour chaque niveau, équitablement répartis.

Cette première planche a vu le jour à l'occasion de la Journée Mondiale Des Forêts précisément pour les besoins de la présente revue. Elle représente une parité de six personnages allant par paire (une fille et un garçon), revêtus des couleurs de leurs niveaux : N1 en jaune ; N2 en orange et N3 en vert.

Une classe Multiculturelle

Une classe team toute en couleur, équilibrée par sa représentativité multiethnique, dont les prénoms ont été soigneusement choisis pour le sens universel de leurs significations.

Maria, Adam, Sara Lucas, Line et Gabriel suivront les aventures ludiques de chaque thématique. Ils seront l'un des repères réguliers que trouvera l'élève pour le guider dans les exercices, les leçons, les lectures ect...

Les Forêts

Si elle est produite sans garanties environnementales, la fabrication de papier peut être l'une des causes des déforestations associée au commerce international. Ce qui contribue au changement climatique et à la perte de la biodiversité. Notons aussi que la fabrication du papier nécessite non seulement des arbres, mais aussi de grandes quantités d'eau et d'énergie.

Dans son rapport de synthèse 2018 sur les déforestations importées en France, WWF - World Wide Fund For Nature informe que près de 40% de la production mondiale commercialisée de bois est à destination de la filière papetière.

En France, les importations de pâtes à papiers se répartissent comme suit :

- Pâtes à papier
- Papiers et cartons non couchés
- Papiers et cartons couchés
- Autres
- Boîtes d'emballages
- Papiers et cartons kraft
- Papiers hygiéniques

Pour une consommation responsable, des éco labels ont été créés afin d'informer les consommateurs.

Pour bien choisir son papier de bureau, WWF - World Wide Fund For Nature a réalisé un tableau de classification des labels de performance environnementale.

Responsabilité complète		Responsabilité partielle	
AA	A	B	
<p>1 seul label</p>	<p>1 seul label</p> <p>RECYCLÉ Papier fait à partir de matériaux recyclés FSC® C080010</p>	<p>1 seul label</p> <p>100% issu des forêts bien gérées FSC® C080010</p> <p>OU</p> <p>MIXTE Papier issu de sources responsables FSC® C080010</p>	<p>1 seul label</p> <p>PEFC® Persepe Le premier label de certification de gestion durable des forêts FSC® C080010</p> <p>OU</p> <p>Ecocert</p> <p>OU</p> <p>Recycling</p>
<p>2 labels</p> <p>RECYCLÉ Papier fait à partir de matériaux recyclés FSC® C080010</p> <p>+ Ecocert</p> <p>OU</p> <p>Recycling</p>	<p>2 labels</p> <p>100% issu des forêts bien gérées FSC® C080010</p> <p>OU</p> <p>MIXTE Papier issu de sources responsables FSC® C080010</p> <p>+ Ecocert</p> <p>OU</p> <p>Recycling</p>		
<p>Également les labels Paper by nature, Cradle to cradle, CO2 neutre!</p>			

L'alternative numérique ?

Comme principale alternative au papier, il y a le numérique, mais celui-ci mobilise également des ressources et génère des polluants. La consommation électrique de l'ensemble des Technologies de l'Informatique et de la Communication (TIC), est de l'ordre de 10% au niveau mondial en progression constante, provoquant des émissions à effet de serre (GES) allant de 2 à 5 %.

L'empreinte écologique n'est donc pas moins conséquente avec l'utilisation du numérique. Il faut donc une méthodologie universelle et résiliente, capable à la fois de limiter la consommation de papiers tout en se passant du numérique (sans pour autant l'exclure).

La Forêt des Langues

L'Arbre du Français

Durant cette première année, les membres de la J.S.U.E Académie ont pu mettre au point le premier cycle du programme. Celui-ci porte sur la langue d'étude, le français, compris dans la méthode de « *La Forêt des Langues* ».

La petite classe d'élèves expérimentant les outils, a produit une fiche mentale représentant l'arborescence universelle d'un arbre linguistique. Celui-ci peut être ajusté à un grand panel de langues, qu'elles soient vivantes ou mortes.

Une représentation bidimensionnelle, qui d'un seul coup d'œil, permet de visualiser l'ensemble des branches grammaticales de la langue principale. L'arbre est composé de deux racines (*Écriture et Lecture*) et de quatre branches (*Orthographe, Grammaire, Conjugaison et Lexique*).

Les types de mémoires

La mémoire est indispensable à la réflexion et à la projection dans le futur. Il existe deux formes de mémoires : à **court terme** pour la mémoire de travail et à **long terme** qui regroupe l'ensemble des mémoires explicites conscientes (*épisodiques et sémantiques*) et inconscientes (*procédurales et perceptives*).

En tout, c'est un ensemble de cinq types de mémoires que nous utilisons simultanément.

Le choix des couleurs

Les troubles cognitifs engendrent souvent des dysfonctionnements de la mémoire, plus ou moins prononcés selon les cas. La méthode adopte donc un système de coloration précis, qui permet à l'élève d'enclencher sa mémoire perceptive visuelle sans même y prêter attention.

Pour certaines personnes, la perception des chiffres, lettres, mots peut être associée à des couleurs. Ce phénomène neurologique se nomme **synesthésie** et touche, parfois sans que la personne ne le sache, de 4 à 6% de la population.

Ces capacités de perceptions, variants selon les sujets, s'étendent également à la musique, aux sons, aux goûts, aux repères spatiaux temporels ect...

La synesthésie est une véritable antithèse des troubles cognitifs, puisqu'une aptitude innée à manipuler les couleurs serait un atout dans la création d'une méthodologie éducative inclusive.

Nous avons dans l'exemple des livres et albums jeunesse syllabés, destinées aux enfants Dys, une application de couleurs généralement bleu et rouge, pour marquer les syllabes.

Ecrits pour un public dyslexique, ces livres privilégient la mise en page et les illustrations, tout en essayant de garder un côté attrayant dans le récit. Toutefois pour que le model d'instruction soit efficace, l'ensemble des méthodes employée durant le parcours éducatif, devraient se coordonner et se compléter avec harmonie.

L'Arbre de la Forêt

Dimension artistique

Au-delà des notions d'apprentissages grammaticales, l'expression artistique est sollicitée dans la réalisation d'une fiche mentale de grand format qui servira de repère visuel mural dans la classe.

La reproduction de l'Arbre linguistique peut se faire de façon très variée et sans limite avec l'utilisation des outils (*crayons de couleurs, feutres, peintures ...*) ; des procédés (*numérique, dessin, peinture, couture, couleur ou noir & blanc, 3D ...*) ; et des supports (*toile, papier, bois, tissu, mur ...*).

Le recours au sens créatif est donc sans limite.

L'objectif pédagogique étant d'inclure une expression artistique au cycle1, qui est le cycle le plus théorique de l'année. Cadrés par leur enseignant, les élèves pourront donner libre cours à leur imagination dans la réalisation d'un projet de groupe.

Les organisateurs

Les outils qui accompagnent l'affiche arborescente de l'arbre du français, détaillent les leçons de façon plus linéaire.

Les fiches mémos sont organisées selon les branches et nœuds. Elles contiennent les leçons détaillées et ordonnées selon la logique de l'arbre arborescent. L'avantage étant la flexibilité des organisateurs, classés soit par Niveaux, soit par branches ou soit selon les besoins de l'élève.

Résilientes, ces fiches servent de leçons et ont le mérite de limiter grandement l'utilisation des papiers tout au long de la scolarité d'un étudiant, allant jusqu'à 10 ans grâce à leur côté plastifié.

Au sein des foyers, un seul exemplaire peut être utile à toute la fratrie, ce qui réduit grandement le nombre de d'exemplaire à réaliser. Les fiches servent aussi bien à l'élève qu'à l'enseignant. Les organisateurs sont des outils compacts, inclusifs et modulables.

Un modèle pour le collège

Le niveau collège

Après la primaire, les élèves faisant leur entrée au collège devraient pouvoir disposer d'un arbre de transition plus simplifié.

Un arbre de Niveau 4 a tout particulièrement été conditionné pour apporter aux jeunes collégiens un repère visuel familier et adapté à leur niveau. Les deux racines : Lecture et Ecriture sont dorénavant acquises.

Il ne reste plus que les quatre branches : Orthographe, Grammaire, Conjugaison, et Lexique, auxquelles on retire à chacune l'une des quatre sous-branches.

Plus condensé, le modèle N4 conserve les notions les plus élémentaires. Les fiches mémos sont sélectionnées, et limitées à des rappels consultables dans un organisateur dédié.

Arbre de la Forêt N4 collège

Thématiques & objectifs hebdo

Les thématiques hebdo

Les Thématiques Hebdo forment une méthode pédagogique qui éveille et organise la culture générale de l'élève, tout en structurant sa mémoire. Le concept s'applique en fondant la majorité des matières d'enseignements sur un seul thème hebdomadaire. Les Thématiques sont regroupées en 4 cycles qui forment l'ensemble du programme annuel.

L'année aura permis d'organiser les apprentissages non plus selon les matières, comme dans les établissements scolaires, mais par objectifs hebdomadaires.

Chaque semaine à thème comprend sept objectifs à atteindre. L'enseignement des matières classiques générales, s'articule autour des deux matières fondamentales, le français (langue d'étude) et les mathématiques. On retrouve l'application de leurs règles tout au long des cycles 2, 3 et 4, suivant les **sept objectifs hebdomadaires** :

Thématique : une leçon + activité, exposé, expérimentation et/ou sortie. Cet objectif permet à l'élève d'enrichir sa culture générale de façon ludique sur le thème de la semaine en cours.

Lecture : album, roman, BD ... + fiche de lecture. Objectif qui fixe au minimum un livre de lecture par semaine, de préférence sur le thème. La fiche de lecture permet à l'élève d'exprimer sa compréhension du texte, tout en utilisant des outils, affiches et organisateur entre autres, et ses connaissances théoriques abordées lors du cycle 1.

Phonétique : API (histoire(s) courte(s), fable(s), poème(s) ...). Ce troisième objectif a été conçu pour que l'élève s'emploie à perfectionner, non seulement sa prononciation, mais également à enrichir ses connaissances en vocabulaire et orthographe grâce à de courts textes adaptés.

Vocabulaire : mots familles, homonymes. Quatrième objectif portant essentiellement sur les mots, leur sens, leur construction et la relation entre les uns et les autres. L'élève crée des cheminements menant d'un mot à un autre grâce à des préfixes et des suffixes.

Expression artistique : l'ensemble des productions artistiques (dessins, croquis, collages, colorations, lettrages, graphismes ...), dont les sujets correspondent généralement aux thématiques hebdo, sont classées dans un carnet d'art.

Langue Vivante : (N1, phase 1 oral et lecture) (N2, phase 2 écrit) (N3, phase 3 structuration)

Mathématiques formelles
(hors méthodologie)

Être Dys

Ilyes est un élève qui connaît des troubles de la coordination motrice. Un handicap invisible, aujourd'hui reconnu dans la famille des troubles Dys. Il a parfaitement conscience de ses difficultés d'apprentissages et apprend à les contourner par des voies diverses. Il répond à quelques questions pour apporter son témoignage.

Comment vis-tu ta dyspraxie ?

C'est une bonne question. J'ai souvent des trous de mémoires, ce qui me pose problème pour retenir les informations. J'ai aussi parfois le sentiment d'être perdu dans ma tête, et de ne pas savoir ce que je dois faire lors d'un travail. Mes gestes tremblent lorsque j'écris, et sont difficiles pour le dessin que je n'arrive pas à maîtriser.

J'ai aussi parfois du mal à m'exprimer à l'oral. C'est un problème important pour la communication, mais je crois qu'il y a des solutions maintenant avec des activités spéciales comme le théâtre.

Et cette rentrée au collège, s'est-elle bien passée ?

Plutôt bien, mis à part quelque soucis d'orientation dans l'établissement. J'ai croisé quelques anciens amis de primaire, et me suis fait de nouveaux camarades.

J'aime beaucoup l'organisation des matières au collège. Après, pour le travail de classe, je ne peux pas trop en dire car ce n'est que le début d'année.

Que vois-tu pour tes prochaines années scolaires ?

Alors au niveau scolaire, j'ai un peu peur que ça se complique avec les longues rédactions, mais je pense que j'utiliserais un ordinateur pour compenser puisque j'en ai fait la demande. Il y a aussi toujours le dessin artistique ou la géométrie, les problèmes mathématiques, et d'autres encore ...

Ma dyspraxie me pose aussi des problèmes d'agilité et donc me rend souvent maladroit ce qui me gêne beaucoup.

As-tu déjà fait le choix d'un métier ?

Ah, c'est une bonne question. Bon, j'ai bien réfléchi pendant ma période d'école à la maison. Et puis avec ma dyspraxie je sais qu'il y a des métiers que je ne pourrais pas faire plus tard, alors je pense que l'informatique est une bonne solution puisque j'utilise l'ordinateur régulièrement et que j'y trouve une facilité.

J'aime beaucoup faire des programmations et des codages. D'ailleurs, j'ai décidé de tout faire pour créer un véritable jeu avant mes 18 ans. C'est mon objectif personnel et il me reste 7 ans pour le réaliser. Je sais qu'il faut que je commence par des petits jeux comme le pendu, et surtout que je progresse dans les matières scolaires mais voilà, je sais aussi ce que je veux faire plus tard.

Je pense qu'avec la J.S.U.E Académie je devrais peut-être pouvoir faire des rencontres qui m'aideront dans ce projet. J'ai déjà des membres de la famille qui

m'aident, mais j'aimerais aussi connaître d'autres personnes adultes et ados passionnés par les codages et la création de jeux.

C'est bien d'avoir des objectifs à 11 ans, mais n'est-ce pas un peu trop pour ton âge ?

Ce qui est dur c'est de devoir attendre justement parce que je n'ai que 11 ans.

Nous clôturons l'interview avec cette réponse qui en dit long sur la maturité d'Ilyes. Malgré les difficultés qu'il peut rencontrer au quotidien dans ses apprentissages, il reste généralement déterminé et responsable, plus particulièrement dans la réalisation des objectifs qu'il s'est lui-même fixé.

Le chemin est bien sûr encore long pour cet élève en pleine construction scolaire, mais il semble que sa période d'Instruction en Famille lui a plutôt été profitable et déterminante pour son intégration en milieu collectif.

Retour en collectivité

Après une période d'Instruction en Famille, le retour en collectivité d'un enfant atypique ne se fait généralement pas sans mal.

Quelques étapes de préparation sont à prévoir au cours du dernier semestre de l'année précédente. Officialiser des troubles auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), est l'une de ces étapes préalables.

Pour compléter le dossier, la réalisation de divers bilans pluridisciplinaires, est nécessaire afin de justifier les troubles d'apprentissages de l'enfant (psychologue, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien ect...).

Une quête qui peut parfois s'avérer longue et laborieuse s'étalant sur plusieurs mois voire plusieurs années. Une fois le dossier déposé complet, une réponse est retournée après plusieurs mois (six en moyenne).

Quel accompagnement

Les mesures d'accompagnements sont par la suite, mises en place en coordination avec l'équipe éducative de l'établissement d'accueil.

L'élève peut donc ainsi bénéficier d'un aménagement personnalisé avec soit une aide humaine (*AESH : Accompagnants d'Elèves en Situation de Handicap*) ; soit un ordinateur de travail ; soit l'affectation dans une classe aménagée telle que les classes ULIS (*Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire*).

Le dispositif ULIS

Ce sont des classes d'inclusion particulières avec un enseignement spécialisé, dans lesquelles les jeunes concernés sont regroupés selon les matières entre eux et/ou inclus dans une classe de référence ordinaire.

A ne pas confondre avec les classes SEGPA (*Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté*) qui est un dispositif qui ne relève pas de l'enseignement spécialisé.

Organisation du programme

Que ce soit en primaire ou au collège, tous les enseignements dispensés aux élèves bénéficiant du dispositif de l'ULIS sont les mêmes que ceux relevant des programmes classiques. Le programme comporte donc les mêmes matières que celles d'un cursus ordinaire, mais avec des aménagements et adaptations individualisés.

Pour les enseignants la différence fondamentale avec une classe ordinaire, est que chaque élève a un Projet Personnalisé de Scolarisation. Le projet de classe est donc élaboré du singulier vers le groupe.

Il n'y a pas de méthodologie particulière à ces classes spécialisées si ce n'est l'obligation de suivre le programme national. Les professeurs choisissent parfois d'adapter un enseignement sous forme d'ateliers afin de mieux percevoir les progressions individuelles à chaque élève.

Et si ces classes faisaient pousser des arbres ..?

Programme 2021/2022

Afin de varier les thèmes annuels lors du parcours de primaire de l'élève, nous avons conçu quatre projets ludiques (*Art-projet, Astro-projet, Bio-projet et Techno-projet*) qui diversifieront les apprentissages sans pour autant changer l'organisation des quatre cycles de l'année et des Thématiques hebdo.

Dans un cursus collectif idéal, les quatre projets débuteraient à partir du Niveau 2, soit CE1, dans l'ordre décrit ci-dessus.

Mais il est évident que pour des raisons pratiques, au sein d'une fratrie de plusieurs niveaux, un même projet annuel serait plus pratique.

L'Académie aura à compléter le programme de chacun de ces quatre parcours, à mener des expérimentations pédagogiques pour les valider.

Les cycles et Thématiques hebdo, seront abordés chacun selon un angle correspondant au projet annuel.

Calendrier 21/22

L'année scolaire 2021/2022 sera celle de l'Astro-projet. Les activités auxquelles nous participerons sont conçues par l'Agence Spatiale Européenne (Esa).

SEPTEMBRE		OCTOBRE		NOVEMBRE		DÉCEMBRE		JANVIER	
MER	1	VEN	1	LUN	1	MER	1	SAM	1
JEU	2	SAM	2	MAR	2	JEU	2	D	2
VEN	3	D	3	MER	3	VEN	3	LUN	3
SAM	4	LUN	4	JEU	4	SAM	4	MAR	4
D	5	MAR	5	VEN	5	D	5	MER	5
LUN	6	MER	6	SAM	6	LUN	6	JEU	6
MAR	7	JEU	7	D	7	MAR	7	VEN	7
MER	8	VEN	8	LUN	8	MER	8	SAM	8
JEU	9	SAM	9	MAR	9	JEU	9	D	9
VEN	10	D	10	MER	10	VEN	10	LUN	10
SAM	11	LUN	11	JEU	11	SAM	11	MAR	11
D	12	MAR	12	VEN	12	D	12	MER	12
LUN	13	MER	13	SAM	13	LUN	13	JEU	13
MAR	14	JEU	14	D	14	MAR	14	VEN	14
MER	15	VEN	15	LUN	15	MER	15	SAM	15
JEU	16	SAM	16	MAR	16	JEU	16	D	16
VEN	17	D	17	MER	17	VEN	17	LUN	17
SAM	18	LUN	18	JEU	18	SAM	18	MAR	18
D	19	MAR	19	VEN	19	D	19	MER	19
LUN	20	MER	20	SAM	20	LUN	20	JEU	20
MAR	21	JEU	21	D	21	MAR	21	VEN	21
MER	22	VEN	22	LUN	22	MER	22	SAM	22
JEU	23	SAM	23	MAR	23	JEU	23	D	23
VEN	24	D	24	MER	24	VEN	24	LUN	24
SAM	25	LUN	25	JEU	25	SAM	25	MAR	25
D	26	MAR	26	VEN	26	D	26	MER	26
LUN	27	MER	27	SAM	27	LUN	27	JEU	27
MAR	28	JEU	28	D	28	MAR	28	VEN	28
MER	29	VEN	29	LUN	29	MER	29	SAM	29
JEU	30	SAM	30	MAR	30	JEU	30	D	30
		D	31			VEN	31	LUN	31

Calendrier 21/22 suite

FÉVRIER		MARS		AVRIL		MAI		JUIN	
MAR	1 Voyager vers la Lune	MAR	1 L'eau sur la Lune	VEN	1	D	1 FÊTE DU TRAVAIL	MER	1
MER	2 Les premiers pas sur la Lune	MER	2	SAM	2	LUN	2 LA VUE	JEU	2
JEU	3	JEU	3	D	3	MAR	3 Boîte microbienne 1	VEN	3
VEN	4	VEN	4	LUN	4 LA MATIÈRE	MER	4	SAM	4
SAM	5	SAM	5	MAR	5 Matériaux de construction sur la Lune	JEU	5 Mai : Confirmation du statut de "petit" sur l'ES Astro Pi - Mission 0	D	5 PENTECÔTE
D	6	D	6	MER	6	VEN	6 L'ÉNERGIE	LUN	6 L. PENTECÔTE COMMUNICATION
LUN	7	LUN	7 L'AIR	JEU	7 Bras robotique	SAM	7	MAR	7
MAR	8	MAR	8 Respirer sur la Lune	VEN	8	D	8 VICTOIRE 1945	MER	8
MER	9	MER	9	SAM	9	LUN	9 L'OUÏE	JEU	9
JEU	10	JEU	10	D	10	MAR	10 Boîte microbienne 2	VEN	10
VEN	11	VEN	11	LUN	11	MER	11	SAM	11
SAM	12	SAM	12	MAR	12	JEU	12	D	12
D	13	D	13	MER	13	VEN	13	LUN	13 URGENCE & SECURITE
LUN	14	LUN	14 LE FEU	JEU	14	SAM	14	MAR	14
MAR	15	MAR	15 Se protéger des météorites	VEN	15	D	15	MER	15
MER	16	MER	16	SAM	16	LUN	16 L'ODORAT	JEU	16
JEU	17	JEU	17	D	17 PÂQUES	MAR	17 L'énergie de l'astronaute	VEN	17
VEN	18	VEN	18 Fin du défi Astro Pi - Mission 0	LUN	18 L. DE PÂQUES	MER	18	SAM	18
SAM	19	SAM	19	MAR	19	JEU	19	D	19
D	20	D	20	MER	20	VEN	20	LUN	20 URGENCE & SECURITE
LUN	21 TRANSITION	LUN	21 LA TERRE	JEU	21 Fin Moon-Camp Discover & Explorers	SAM	21	MAR	21
MAR	22 Gestion des déchets. Se nourrir sur la Lune	MAR	22 Se nourrir sur la Lune	VEN	22	D	22	MER	22
MER	23	MER	23	SAM	23	LUN	23 LE GOÛT	JEU	23
JEU	24	JEU	24 Astro crops Astro food	D	24	MAR	24 Le goût dans l'espace	VEN	24
VEN	25	VEN	25	LUN	25 LES VIVANTS	MER	25 Graisse et gravité	SAM	25
SAM	26	SAM	26	MAR	26 Os vivants, os solides	JEU	26 ASCENSION	D	26
D	27	D	27	MER	27 Station d'hydratation	VEN	27	LUN	27
LUN	28 L'EAU	LUN	28 LA LUMIÈRE	JEU	28	SAM	28	MAR	28
		MAR	29 Se protéger du Soleil. L'énergie sur la Lune	VEN	29	D	29	MER	29
		MER	30 Astro farmer	SAM	30	LUN	30 LE TOUCHÉ	JEU	30
		JEU	31			MAR	31 Walk to the Moon		

Les quatre projets

1- Art-projet

L'éveil des sens

Projet artistique qui met tous les sens en éveil, que ce soit par les Lettres, le dessin, la photographie, la peinture, la sculpture, la musique, le théâtre, la danse, ou encore le 7ème art.

2- Astro-projet

Une année très spatiale

Les élèves découvriront le fonctionnement de l'univers tout en entrant dans la peau d'un astronaute, le temps d'un voyage vers la Lune.

3- Bio-projet

Tout simplement au naturel

Ce projet annuel allie biologie, permaculture, écologie et tout ce qui se rapproche des vivants. Une bouffée d'air pour les nouvelles générations.

4- Techno-projet

Savoirs faire technologiques

Un projet sous un angle plus technique (numérique, informatique, électronique, mécanique ...), pour accompagner les premiers pas d'exploration des domaines de l'ingénierie.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des 17 objectifs du développement durable, nous poursuivons le quatrième pour une éducation de qualité, afin d'apporter notre contribution civile à la résolution des grands défis mondiaux.

Ce premier numéro de la Revue de l'Elève a été produit par les membres de l'association savante de famille, JSUE Académie. Il présente les travaux réalisés durant l'année écoulée, qui viennent composer la méthodologie de la marque ®Je Suis Un Élève.

Exemplaire numérique accessible en consultation libre sur le site web de la Marque :
www.jesuisuneleve.fr

